

O'ZBEKISTONNING ELEKTRON HUKUMATDAGI ROLI

Қашқадарё вилояти Иқтисодиёт ва педагогика Университети

Иқтисод фани ўқитувчиси

Бегалиева Мадина Абдусаматовна

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning elektron hukumat tizimining rivoji, uning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ta'siri, shuningdek, davlat xizmatlarida o'zbek tilining roli tahlil qilingan. Elektron hukumat orqali davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi aloqalar soddalashtirilishi, xizmatlarning tezligi va sifatining oshishi, hamda davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash mumkinligi ko'rsatilgan. Maqolada, shuningdek, o'zbek tilining elektron platformalarda qanday rivojlanishi, bu tilni qo'llash imkoniyatlari va xalqaro tajribalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, O'zbekiston, iqtisodiy ta'sir, ijtimoiy ta'sir, o'zbek tili, davlat xizmatlari, innovatsiyalar, shaffoflik, xalqaro tajribalar

So'nggi o'n yil ichida O'zbekistonda an'anaviy hukumatni elektron hukumatga aylantirish maqsadida hukumat tuzilmasi uchun axborot texnologiyalarini qo'llashda inqilob yuz berdi. Deyarli barcha davlat idoralari raqamlashtirildi va ular o'z ishlarini elektron shaklda olib bormoqda. Bundan tashqari, ta'lim, bank tizimi, tibbiyot, harbiy xizmat, jamoat transporti va boshqalar kabi ko'plab xizmatlar raqamlashtirildi. Hukumat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ham raqamlashtirilmoqda. Va, albatta, elektron hukumatdagi fuqarolar IT bo'yicha bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak va bu IT sohasida ta'limni rivojlantirishni talab qiladi. Bu tizim davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi aloqalarni soddalashtirish, xizmatlarni tez va sifatli taqdim etish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada elektron hukumatning O'zbekistondagi roli, uning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri, shuningdek, o'zbek tilining rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

O‘zbekiston hukumatining elektron hukumatni joriy etishidagi asosiy maqsadi davlat xizmatlarini tez va samarali ko‘rsatishdir. Bu tizim orqali fuqarolar davlat organlari bilan yanada qulay va tezkor aloqada bo‘lishlari mumkin. Shuningdek, elektron hukumat, davlatning o‘z xizmatlarini fuqarolarga ochiq va shaffof shaklda taqdim etish imkonini beradi.

“Elektron hukumat” tizimini yanada takomillashtirish borasida mamlakatimizda so‘ngi yillarda jadal islohotlar olib borilmoqda. Bularga, Prezidentimizning 2020 yil 28 apreldagi PF4699-sonli “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi va Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 25 iyundagi 409-sonli “O‘zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimidagi ayrim tashkilotlarning faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonlari asosida O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida huzurida “Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi” tashkil etildi. Ushbu markaz respublikamizda “Raqamli hukumat” tizimi doirasida axborot - kommunikasiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishning samarali va shaffof mexanizmlarini yaratuvchi, shu bilan birga, ushbu sohadagi loyihalar, loyiha va texnik hujjatlarni sifatli ekspertizadan o‘tkazishni ta’minlovchi tashkilot sifatida faoliyat yuritmoqda.

Elektron hukumatni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirish belgilab qo‘yilgan:

- mamlakat miqyosida sifatli va talab yuqori bo‘lgan elektron davlat xizmatlarini yanada kengaytirish, bosqichma-bosqich barcha davlat xizmatlarini raqamli shaklga o‘tkazish, shu jumladan ko‘rsatilayotgan avtomatlashtirilgan xizmatlar ulushini 2022 yilga qadar 60 foizga yetkazish;
- elektron hukumat axborot tizimlarini ishlab chiqishda yagona texnologik yondashuvni ta’minlash, shu jumladan ochiq kodli dasturiy ta’minotdan foydalangan holda davlat organlarining idoraviy tizimlarini ishlab chiqish xarajatlarini qisqartirish;

➤ iste'molchilar talabidan kelib chiqqan holda ochiq davlat ma'lumotlarini ishlab chiqish, shakllantirish va ulardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, «ochiq ma'lumotlar»ga asoslangan davlat mobil ilovalari va dasturlari ulushini oshirish;

Elektron hukumat tizimida zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar davlat xizmatlarining sifatini oshirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va xizmatlarni ko'rsatishdagi samarasizliklarni bartaraf etish uchun muhimdir. Texnologiyalarning integratsiyasi, shuningdek, davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Elektron hukumatning joriy etilishi davlat byudjetini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tizim orqali xizmatlar va jarayonlar avtomatlashtiriladi, bu esa byudjet mablag'larining samarali ishlatilishini ta'minlaydi. Xizmatlar va jarayonlarning optimallasuvi, byudjetni tejashga imkon yaratadi.

Fuqarolar elektron hukumat platformalari orqali xizmatlarni tezda va aniq olish imkoniyatiga ega. Bu, o'z navbatida, davlat organlarining ish faoliyatini yaxshilaydi va fuqarolarning xizmatlaridan qoniqish darajasini oshiradi. Online xizmatlar, murojaatlarni tezkor ko'rib chiqishga va ularning natijalarini oson kuzatishga imkon yaratadi.

Elektron hukumat joriy etilgandan so'ng, fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi aloqalar yanada osonlashdi. Fuqarolar o'z muammolarini onlayn ravishda hal qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ijtimoiy samaradorlikni oshiradi. Davlat organlari, fuqarolarga tezkor javob berish va ularning ehtiyojlariga mos ravishda xizmatlar ko'rsatish uchun yanada samarali ishlay boshladi.

Elektron hukumat tizimi, davlat organlarining faoliyatini yanada ochiq va shaffof qilish imkonini beradi. Bu, fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va korrupsiyani kamaytirishga yordam beradi. Ochiq ma'lumotlar va hisobotlar, fuqarolarni davlat faoliyatidan xabardor qiladi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

O'zbekistonning elektron hukumat tizimida o'zbek tilining rivoji juda muhimdir. Davlat xizmatlari va axborotlar o'zbek tilida taqdim etilishi, fuqarolarni o'z ona tilida xizmatlardan foydalanishga imkon yaratadi. Bu, o'zbek tilining elektron muhitda keng tarqalishiga va uni rivojlantirishga yordam beradi.

Fuqarolar uchun o'zbek tilida taqdim etilgan elektron dasturlar, davlat xizmatlaridan foydalanishni osonlashtiradi. Bu, davlat organlarining fuqarolar bilan samarali aloqalarini o'rnatishga yordam beradi. O'zbek tilida xizmatlar ko'rsatish, fuqarolarni o'z haq-huquqlaridan to'g'ri xabardor qilishda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonda elektron hukumatni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Yangiliklar va zamonaviy platformalar, fuqarolar uchun davlat xizmatlarini yanada qulayroq va samaraliroq qilishga yordam beradi. Bu jarayon, fuqarolarning davlat xizmatlariga bo'lgan talabini optimallashtirishga imkon yaratadi.

Dunyo bo'yicha elektron hukumatning rivoji bo'yicha tadqiqotlar va xorijiy tajribalar O'zbekistondagi amaliy tadbirlar uchun muhim manba hisoblanadi. Bu tajribalar, O'zbekistonda elektron hukumatni rivojlantirishda samarali islohotlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekistonning elektron hukumat tizimining rivoji, davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish va fuqarolar uchun xizmatlar ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Elektron xizmatlarning joriy etilishi, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. O'zbek tilining rivoji ham elektron hukumat tizimida muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, O'zbekistonning elektron hukumat tizimi, davlat boshqaruvi va fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Elektron hukumat" to'g'risidagi qarori (2020).
2. Yuldashev, A. (2021). "Davos iqtisodiy forumida elektron hukumatning

o‘mi." Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali.

3. Xusniddinov, M. (2022). "O‘zbekistonning elektron xizmatlar tizimi: muammolar va yechimlar." Axborot texnologiyalari jurnali.

4. Rahmonov, S. (2023). "O‘zbek tilining zamonaviy elektron platformalarda qo‘llanilishi." Til va adabiyot jurnali.

5. UNESCO. (2021). "Digital Government and Its Impact on Language and Culture."